

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: ARTIKEL PADA JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI

Judul Artikel : Online Learning Course Amid Outbreaks: A Comparison of Satisfaction Between Islamic High School and High School Students

Penulis Artikel : Ahmad Juhaidi, Noor Hidayati, Maulida Rezkia, Hamdani, Ahmad Wafa Nizami

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan
- b. ISSN dan e-ISSN : 2615-0891
- c. Vol. No. Bulan Tahun : Vol. 6, No. 1, 2023
- d. Penerbit : Jayapangus Press
- e. DOI : <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i1.2094>
- f. Tautan jurnal : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta>
- Tautan artikel : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta/article/view/2094>
- g. Terindeks : Sinta 3

Kategor Publikasi Ilmiah
(beri √ yang dipilih)

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah International
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah belum Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,00		2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6,00		6,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6,00		6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)		6,00		6,00
	Total (100%)		20,00		20,00
	Nilai Pengusul 60% x 20 = 12,00				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi jurnal : Unsur artikel sudah memenuhi : latar belakang, metode, hasil, pembahasan dan simpulan. Semua bagian artikel berhubungan sistematis dengan tujuan penelitian. Secara teknis penulisan telah sesuai dengan panduan untuk penulis yang ditetapkan oleh jurnal.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Topik yang dibahas tentang kepuasan siswa terhadap pembelajaran daring. Topik tersebut sesuai dengan scope jurnal. Pembahasan dilakukan dengan merujuk pada literatur yang kredibel dengan didukung literatur yang secara kualitas dan kuantitas telah mencukupi.
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Pustaka yang dikutip merupakan bersumber dari jurnal dan buku yang mutakhir. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan uji-beda dan disertai wawancara (mix). Jumlah sampel telah mencukupi dan memenuhi syarat. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal perbandingan pendapat siswa dari dua jenis pendidikan di Indonesia, SMAN dengan MAN.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Jurnal telah terakreditasi Sinta 3 dan terverifikasi pada situs Sinta <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/5296>. Jurnal terbit konsisten sebanyak empat kali per tahun. Artikel dapat diakses secara online dengan mudah pada <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta/article/view/2094/989>. Jurnal diterbitkan oleh penerbit legal dan kredibel. Dewan redaksi dan reviewer adalah para ahli dari lembaga yang terpercaya. Artikel ditulis sesuai dengan panduan dan syarat yang ditetapkan jurnal. Plagiasi tidak ada ditemukan dalam keseluruhan isi artikel.

II. IDENTITAS PENILAI (*peer reviewer*)

1	Nama	Prof. Dr. Suriagiri, M.Pd.
2	NIP	196311091991031002
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Banjarmasin, 7 Desember 2023
7	Tanda Tangan	